

O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO CONSUMO DE INSUMOS HOSPITALARES: UM COMPARATIVO ENTRE DOIS HOSPITAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO

*ALEXANDER DOS SANTOS ARAUJO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, E-MAIL
ALEXANDER.ASA18@GMAIL.COM*

*EDNEI GOMES DA SILVA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, E-MAIL
EDNEI@EDNEIGOMES.COM*

*LUANA FREITAS SOUSA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, E-MAIL
LUANAFREITAS_SOUSA@HOTMAIL.COM*

*GLAUCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, E-MAIL
GLAUCO.SILVA3@FATEC.SP.GOV.BR*

RESUMO. O ano de 2019 terminou com autoridades de saúde em alerta com um vírus desconhecido surgido no continente asiático, mais precisamente na China. Em menos de três meses, o vírus Sars-Cov-2, também conhecido como novo Coronavírus, causador da COVID-19, provocou o fechamento de escolas, indústrias, restaurantes, shoppings, etc. Diversos setores da economia parados, em uma quarentena obrigatória, para conter a propagação do vírus. Setores da economia classificados como essenciais foram autorizados a permanecerem abertos para atenderem a população. A mídia divulgou exaustivamente imagens de filas em supermercados e farmácias, mesmo sem ameaça de desabastecimento de itens básicos. Já nos hospitais, outro setor essencial em época de pandemia, houve imagens chocantes corredores lotados e pacientes em estado crítico aguardando leito, denúncias de falta de materiais essenciais para a proteção de profissionais da linha do combate ao novo Coronavírus, e alta expressiva nos preços desses materiais. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto econômico causado pela Pandemia, e fazer um comparativo entre dois hospitais localizados na cidade de São Paulo. Com a rápida dispersão do vírus Sars-Cov-2 pelo mundo, vimos entrar em colapso os sistemas de saúde. Com o aumento dos atendimentos nos hospitais do mundo todo, houve um grande aumento pela procura de insumos necessários para o combate ao coronavírus, itens utilizados para a proteção dos profissionais da saúde e para tratamento de pacientes contaminados, gerando falhas no abastecimento e principalmente a alta nos preços.

Palavras-chave. *Logística hospitalar, abastecimento, covid-19.*

ABSTRACT. The year 2019 ended with health officials on alert for an unknown virus, which appeared on the Asian continent, but precisely in China. In less than three months, the Sars-Cov-2 virus, also known as the new Coronavirus, which caused COVID-19, caused the closure of schools, industries, restaurants, shopping malls, etc. Several sectors of the economy stopped, in a mandatory quarantine, to contain the spread of the virus. Sectors of the economy classified as essential were allowed to remain open to serve the population. The media exhaustively released images of queues at supermarkets and pharmacies, even without the threat of shortages of basic items. In hospitals, another essential sector in times of pandemic, there were shocking images of crowded corridors and critically ill patients waiting for bed, complaints of lack of essential materials for the protection of professionals in the line of combating the new Coronavirus, and expressive high prices for these materials. The objective of this work is to analyze the economic impact caused by Pandemic, and to make a comparison between two hospitals located in the city of São Paulo. With the rapid spread of the Sars-Cov-2 virus around the world, we have seen health systems collapse. With the increase in attendance at hospitals around the world, there was a great increase in the demand for supplies needed to fight the coronavirus, items used for the protection of health professionals and for the treatment of contaminated patients, generating supply failures and mainly high in prices.

Keywords. *Hospital logistics, supply, covid-19.*

1. INTRODUÇÃO

O mundo voltou sua atenção para a China, no fim de 2019, com a notícia do surgimento de um vírus desconhecido. Esse vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, causando apreensão na população mundial, e preocupação dos governos de diversos países ao redor do mundo.

Com a rápida dispersão do vírus pelo mundo, em menos de três meses a OMS declarou Pandemia da Covid-19, causada pelo vírus do tipo corona, Sars-Cov-2. Sendo um vírus desconhecido, sem tratamento eficaz, vimos os sistemas de saúde do mundo todo entrar em colapso. Com os hospitais superlotados, o mundo foi obrigado a entrar em quarentena, fechando empresas de diversos setores da economia, para conter o contágio da população pelo novo coronavírus. Aumento do atendimento nos hospitais do mundo todo, evidenciou que os sistemas de saúde de diversos países, inclusive países desenvolvidos, não estavam preparados para enfrentar um vírus até então desconhecido.

Com a economia estagnada, somente setores essenciais podiam funcionar. A procura por insumos, necessários para o combate ao coronavírus pelos profissionais da saúde e para tratamento de pacientes contaminados, aumentou. E a alta demanda, ocasionou falhas no abastecimento na logística farmacêutica e principalmente uma alta nos preços.

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto econômico causado pela Pandemia, e fazer um comparativo entre dois hospitais localizados na cidade de São Paulo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para atender o objetivo desta pesquisa optou-se, primeiramente pela revisão bibliográfica para mostrar ao leitor o conceito de logística, abastecimento e administração de materiais em um hospital público. Será feita coleta de dados referente ao primeiro semestre de 2020 no sistema de gestão hospitalar. Esses dados serão apresentados em gráficos e tabelas para mostrar a evolução do consumo e alta de preços dos insumos, essenciais no combate ao novo Coronavírus, ao longo do primeiro semestre de 2020 e efetuar um comparativo entre dois hospitais da cidade de São Paulo, através de uma abordagem quantitativa.

Ferreira (2005, p. 2) diz que "os hospitais focam em cumprir cinco atividades na área da saúde, são essas a preventiva, de reabilitação, restauradora, de ensino e de pesquisa. Infelizmente, essas duas últimas acabam por ser prejudicadas pela falta de incentivo, principalmente pela falta de

interesse dos hospitais em investimento em pesquisa, já que a verba para isso provém do governo e mediante a crise econômica atual os gestores acabam por selecionar as áreas com mais demanda do hospital para realocação de recursos.(CUNHA, 2018). Todo esse cenário vem ocasionando transtornos operacionais nas atividades fim e nas atividades meio, como por exemplo a logística interna, que cuida do provimento de materiais de uso hospitalar e medicamentos. (MEDEIROS et al, 2009). Será feito um comparativo entre dois hospitais da localizado na cidade de São Paulo, sendo uma unidade de uma rede particular localizado na zona sul de São Paulo, é o maior polo privado de saúde da América Latina em número de leitos. Essa instituição atende mais de 1,8 milhão de pessoas por ano e é referência no atendimento médico-hospitalar em diversas especialidades.

O outro hospital é da rede pública estadual de saúde, gerido por um OSS e localizado em um bairro da periferia da capital paulista, atende a população de diversos bairros da zona leste, e em decorrência

do sistema de agendamento, essa unidade hospitalar atende pessoas de todas as regiões da cidade.

2.1. LOGÍSTICA

A pandemia do novo coronavírus no Brasil estimulou a aceleração e a adoção de diversos meios para solução de problemas logísticos, e com esse fato histórico a logística ficou em alta, já que todos os tipos de empresas e modalidades adotaram estratégias para conseguirem sobreviver.

A logística é uma área estratégica, um grande diferencial competitivo: é a interface com os clientes, internos e externos, resolução de perdas e de diversos problemas que uma organização venha ter. A logística é o processo planejar, executar e controlar de forma eficiente o transporte, a movimentação e o armazenamento de mercadorias dentro e fora das empresas/organizações, com um objetivo básico, diminuir gastos e maximizar o lucro. O processo logístico garante que o ciclo ocorra de maneira íntegra e prazos sejam cumpridos, se preocupando sempre com satisfação e o conforto do cliente, e a minimização avarias.

Levando em conta que a logística abrange todos os setores de uma empresa, sendo uma ferramenta essencial para o sucesso no andamento de todos os processos ocorridos, é necessária a produção deste trabalho, assim podendo competir por mercados de alto valor, respeitando prazos

de entrega dos produtos e acima de tudo satisfazendo os clientes com seus produtos e serviços oferecidos.

Podemos dizer que uma empresa com uma logística bem estruturada está no caminho certo para o sucesso. Mas nem sempre é um meio explorado e bem trabalhado, e assim pode causar danos excessivos e grandes prejuízos, para que se obtenham resultados satisfatórios a logística necessita, de uma mão de obra qualificada, empresas com boa infraestrutura, dentre outros fatores que precisam de importantes e onerosos investimentos nesse setor. Segundo Ballou (1993), os estudos de logística permaneciam em estado de dormência, sem uma filosofia guia. As empresas fragmentavam completamente a administração das funções chave da logística. Nos dias atuais, já se tornou um meio de estudo comum em diversas organizações, já que a logística abrange todas as decisões que tomamos em todos os momentos das nossas vidas. As empresas buscam cada vez mais estudos aprofundados, para que tenham resultados significativos e para que saibam quais os problemas afetam suas empresas e quais os meios de resoluções para correções.

2.2 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAGEM PADRÃO DE MEDICAMENTOS EM HOSPITAIS

De acordo com o livro Assistência farmacêutica de medicamentos (2016, pág. 56), o processo padrão de aquisição e armazenagem, nos hospitais, acontecem seguindo os seguintes preceitos: requisição, abertura de processo, autorização de verba, elaboração de edital, abertura de edital, abertura de processo, qualificação de fornecedores, opinião técnica, julgamento, adjudicação, recursos, homologação e contrato.

De acordo com Bowersox, Closs, Cooper (2007, et al NICHELE, 2010), para facilitar o foco, o estabelecimento de rotinas, a padronização e o controle do trabalho, as empresas se estruturam em departamentos, todos com funções específicas, porém devido algumas dificuldades na aquisição de materiais o setor de compras tem autonomia para compartilhar certas atividades e responsabilidades com outros setores.

Apesar de a rede hospitalar ser voltada para a área da saúde, é extremamente necessário que haja um setor de compras que fique responsável pela aquisição de mercadorias e que este tenha autonomia para realizar seus processos sem que interfira na rotina estabelecida

administrativamente no local, sendo esta a gestão da cadeia de suprimentos, que analisa a vinda dos medicamentos desde seu primeiro fornecedor até o uso e seus efeitos na pessoa enferma, garantindo que não ocorra nenhum tipo de alteração ou diminuição de qualidade causado por baixo preço ou fabricação feita de forma desconhecida e inapropriada.

De acordo com Gonçalves (2004, et al NICHELE, 2010), compra é um termo utilizado para definir o ato e a responsabilidade funcional para promover a procura dos materiais e serviços e então supre-los para serem utilizados pela empresa. A compra de medicamentos por qualquer empresa é feita seguindo alguns princípios judiciais.

A aquisição dos itens é feita de acordo com as necessidades dos produtos, conforme os requisitos de qualidade estabelecidos pelo processo produtivo, no tempo correto, com os melhores preços e condições de pagamento. A organização, realiza essa função segundo as normas internas, quase sempre é controlada pela administração superior. Dependendo de sua complexidade, existem diferentes graus de controle do processo de compra, diversos graus de complexidade e instâncias do processo.

Segundo Gonçalves (2004, et al NICHELE, 2010), compra é um termo utilizado para definir o ato e a responsabilidade funcional para promover a procura dos materiais e serviços e então supre-los para serem utilizados pela empresa.

Independentemente da complexidade da organização da farmácia, esta tem funções essenciais, que para serem executadas precisam de profissionais com conhecimentos básicos teóricos e práticos para o bom desempenho das funções.

Os programas de seleção de medicamentos surgiram nos hospitais por iniciativa dos serviços de farmácia, muito antes do aparecimento da primeira série de informações técnicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre medicamentos essenciais. As comissões de farmácia e terapêutica dos hospitais, encarregadas de propor a seleção dos medicamentos que passam a fazer parte da relação de medicamentos (GUIA DE FARMÁCIA, 1994, p. 13).

Os estoques hospitalares merecem atenção especial e precisam garantir qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, e essa é de total responsabilidade da Logística. É importante garantir que as informações não sejam perdidas e que estejam sempre disponíveis para visualização caso

ocorra necessidade de um recall o mesmo deve ser buscado por lote e conter todas as informações de produção para que seja constatada a causa do não funcionamento.

Os órgãos que regulamentam a logística farmacêutica no Brasil são ANVISA, CRF e Polícia Federal, eles são responsáveis pela regulamentação, política de qualidade, regulamento do local, controle de mudança, não conformidades, licença sanitária e licença sanitária de funcionamento – vigilância sanitária, sendo esses os mais importantes procedimentos técnicos administrativos.

2.3 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Por definição a administração de materiais é o processo que envolve planejar, coordenar e controlar as atividades vinculadas à compra, formação de estoques e consumo de materiais em uma organização.

A administração de materiais abrange, dentre outras atividades, a de compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle de estoques. (MARCONDES, 2020)

A administração de materiais é o conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. deve ser conceituada e estudada como um Sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado, para suprir a organização no tempo e quantidade adequados. (MARCONDES, 2020).

Na administração de materiais, atingir o equilíbrio ideal entre estoque e consumo é a meta primordial. por isso, sempre deve existir uma integração das atividades de compras, recepção e estoque. essa área da administração possui diversas responsabilidades, mas nós podemos destacar as tarefas de compras, armazenagem, conservação, controle e distribuição como as mais importantes. Essas tarefas possuem a finalidade de assegurar o contínuo abastecimento de materiais necessários para atender a demanda da produção. (Sá, 2020).

De acordo com o *Council of Logistics Management*, principal conselho de administração logística do mundo, a definição de Administração de Materiais é parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla, de modo eficiente e eficaz, os fluxos adiante e reverso e a estocagem de bens, serviços e informações, do ponto de origem ao ponto de consumo, a fim de entender as necessidades dos clientes.

A principal questão na administração de materiais é definir a quantidade certa de estoque, alinhando as aquisições dos recursos de acordo com o fluxo de caixa da companhia. Para alcançar o seu bom funcionamento, primeiro deve-se selecionar os fornecedores de acordo com as necessidades da empresa (financeiras e materiais), analisando também o custo x benefício da operação. A execução da compra é feita a partir da demanda da empresa, ou de estudos com base na necessidade do estoque da mesma, evitando que esses se acumulem. o aumento de demanda no mercado, associado a uma competição acirrada, diminui o tempo que uma organização tem para manter sua capacidade competitiva exigindo que tudo que a empresa faça seja muito melhor, mais rápido e mais barato. (SÁ, 2020)

De acordo com Ballou (1993, p. 205-205), "existem algumas razões para se manter os estoques, como melhorar o nível de serviço; incentivar economias na produção; permitir economias de escala nas compras e no transporte; proteção contra alteração nos preços; proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de suprimento e proteção contra contingências."

Visando se proteger contra eventuais variações do tempo de entrega de produtos, LT, as organizações mantêm estoque para não depararem com faltas de materiais-primas para a produção ou de produtos disponíveis para o consumidor final. (Rosa, 2011, p. 93) Segundo Ferreira (2005, p. 12): Os medicamentos e materiais médico-hospitalares representam os principais insumos para os hospitais. Nesse sentido, é necessário que a entidade se preocupe com o provimento dos bens e serviços necessários para a execução da atividades.

Em um sistema de saúde já combalido, a pandemia inflacionou os preços dos materiais e elevou o consumo de materiais médico-hospitalares e medicamentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A organização do sistema de saúde brasileiro é de tipo misto, com um componente privado formado a partir da oferta de seguros e planos de saúde, a Saúde Suplementar, além da modalidade de assistência com pagamento direto. (RIBEIRO et al, 2006) A utilização dos serviços representa todo contato direto ou indireto com as instituições de saúde. Entre os determinantes do uso dos serviços de saúde estão as características sociodemográficas dos

usuários, a organização da oferta e aspectos relacionados aos prestadores de serviços. (TRAVASSOS, 2004) Acrescentam-se, ainda, os recursos oferecidos pelo SUS e a cobertura por planos de saúde. (FERNANDES, BERTOLDI, BARROS, 2009)

O objetivo deste artigo é analisar a evolução do consumo de insumos hospitalares essenciais para o combate a pandemia de COVID-19, durante o primeiro semestre de 2020. Foram coletados dados de consumo em sistemas de gestão hospitalar em dois hospitais da cidade de São Paulo, sendo um hospital da rede pública estadual, localizado em um bairro periférico da zona leste da cidade, e outro da rede particular situado na zona sul da capital paulista. Após a coleta de dados foram definidos os materiais, com base no consumo, quais os materiais tiveram consumo maior ou igual a zero no primeiro semestre de 2020, e que fossem de uso padronizado nas duas unidades hospitalares.

Na tabela abaixo podemos verificar que houve um pico de consumo entres os meses de março e abril, na maioria dos itens analisados do hospital público:

TABELA 1

Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Avental descartável	16.970	15.960	24.320	43.680	37.830	35.490
Luva de proced M	72.500	60.050	86.850	80.650	70.900	70.200
Luva de proced G	107.250	98.400	109.500	116.650	97.000	106.800
Mascara descartavel	15.900	14.050	35.150	36350	43950	29300
Mascara n95/ pff2	147	132	651	812	1.204	1.228
Sistema aspiracao traqueal	2	1	27	112	43	44

Fonte: Autores (2020)

Separamos os itens em dois grupos para melhor visualizar a evolução do consumo através de um gráfico. Segue abaixo o grupo 1:

Fonte: Autores (2020)

No primeiro grupo o leitor pode ver apenas os materiais em o consumo é dezenas de milhares de unidades por mês. Foi feita essa divisão para que a visualização gráfica ficasse mais clara, já que os itens do segundo grupo não chega ao consumo de 1.300 unidades mensais. No gráfico abaixo vemos os itens do grupo 2:

Fonte: Autores (2020)

Analisando os dois grupos mês a mês, podemos identificar uma forte alta no consumo nos mês de abril com uma variação nos meses seguintes. Essa variação ocorre porque a partir do momento

que houve o pico no consumo, foi identificada a necessidade de se controlar a dispensação de materiais a fim de se evitar desperdício do mesmo.

Os dados apresentados seguir também foram coletados do sistema de gestão hospitalar de um hospital da rede particular, localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Foram levantados dados de consumo dos mesmo itens do primeiro hospital, para que o comparativo tenha as mesmo condições nas duas unidades hospitalares.

Na tabela abaixo, o leitor pode ver os dados de consumo coletado no hospital particular:

TABELA 2: INSUMOS

Descrição do Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
AVENTAL DESCARTÁVEL	272	266	248	1.723	2.334	1.646
LUVA DE PROCED G	12.400	11.900	13.600	16.700	13.600	11.200
LUVA DE PROCED M	42.000	67.300	46.600	65.800	63.700	56.600
MASCARA DESCARTAVEL	4.350	3.250	8.000	45.200	60.200	49.250
MASCARA N95/ PPF2	50	0	162	94	358	713
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL	0	0	4	24	29	5

Fonte: Autores (2020)

Nota-se que no hospital particular também houve um pico de consumo no mês de abril, mas não um variação entre os meses de maio e junho. Nos gráficos abaixo, também separados em dois grupos, o leitor pode identificar o comportamento do consumo mês a mês, durante o primeiro semestre de 2020

Fonte: Autores (2020).

E no gráfico abaixo o leitor pode ver o segundo grupo, com uma separação diferente por causa do consumo na casa das dezenas de milhares do primeiro grupo.

Fonte: Autores (2020).

Abaixo segue, separado para uma análise melhor o último itens do segundo grupo:

Fonte: Autores (2020)

A análise dos dados desses dois hospitais mostra ao leitor, que ambas as unidades de saúde tiveram movimentos parecidos na curva do impacto, e com pequenas diferenças no controle de dispensação de materiais há pequenas variações no consumo dentro do período estudado.

4. CONCLUSÃO

Não foi o objetivo desse trabalho analisar os procedimentos internos de cada hospitais, já que sendo de redes diferentes, cada um tem sua particularidade na gestão. A finalidade deste artigo foi mostrar ao leitor o que uma situação nunca antes vivida pode impactar no consumo de instituições que atuam na área da saúde. Que foi uma das áreas que mais mais sofreram com a pandemia de Covid-19.

Após a análise dos dados coletado, é possível constatar que os objetivos propostos neste trabalho foram foram atingidos, e que também foi possível compreender como uma situação de pandemia, vivida pela primeira vez em um século, pode influenciar no fluxo operacional de duas instituições de redes diferentes.

AGRADECIMENTOS

Deixamos um agradecimento especial ao nosso professor orientador Glauco pelo incentivo e pela dedicação do seu tempo ao nosso projeto de pesquisa.

Também quero agradecer à FATEC zona leste e a todos os professores do curso de logística pela qualidade do ensino oferecido.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2009.

BERTAGLIA, Paulo Roberto, **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento / Paulo Roberto Bertaglia**. – São Paulo: Saraiva, 2005.

CRACO, Tânia. NICHELE, Marcelo. REMUSSI, Rejane. **Logística aplicada nas compras da farmácia escola e ambulatório central da Fundação Universidade de Caxias do Sul**. Caxias do Sul. (Universidade de Caxias do Sul).

COMO FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS. Portal da Educação. Disponível em <<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/como-funciona-a-administracao-de-materiais/39284>>. Acesso em: 10 de Out. de 2020.

CUNHA, Anna Paula de Souza. **Gestão de Estoque Hospitalar: Um estudo de caso na farmácia de um hospital público do Distrito Federal**. Brasília, 2018.

DIEHL, Eliana et al. **Assistência Farmacêutica no Brasil: Logística de medicamentos**. Santa Catarina: Editora UFSC, 2016.

FERNANDES LCL, BERTOLDI AD, BARROS AJD. **Utilização dos serviços de saúde pela população coberta pela Estratégia de Saúde da Família**. Rev Saúde Pública 2009; 43(4): 595-603

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE: QUAIS OS DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS?.

BSOFT. Disponível em: <<https://bsoft.com.br/blog/logistica-de-transporte>>. Acesso em: 3 de Out. de 2020.

MARCONDES, José Sérgio. **Administração de Materiais: O que é? Conceito e Definições.**

Blog de Gestão de Segurança Privada. Disponível em <<https://gestaodesegurancaprivada.com.br/administracao-de-materiais-conceito/>>. Acesso em: 10 de Out. de 2020.

RIBEIRO, MCSA, Barata RB, Almeida MF, Silva ZP. **Perfil sociodemográfico e padrão de utilização de serviços de saúde para usuários e não-usuários do SUS - PNAD 2003.** Ciên Saúde Colet 2006; 11(4): 1011-22.

SÁ, André Albuquerque de. **Administração de Materiais: Noções e Ferramentas. Portal Administração.** Disponível

em:<<https://www.portaladministracao.com/2013/12/administracaodemateriaisconceito.html#:~:text=A%20administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20materiais%20%C3%A9,concep%C3%A7%C3%A3o%20at%C3%A9%20seu%20consumo%20final>>. Acesso em: 10 de Out. 2020.

TRAVASSOS, C, Martins M. **Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde.** Cad Saúde Pública 2004; 20(2): S190-98.

UNA-SUS. 2020 Disponível em: <<https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundialde-saude-declara-pandemia-de-coronavirus>> Acesso em 12 de Set. de 2020.